

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИ

**НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИНИНГ ОЧИЛИШ
МАРОСИМИГА БАҒИШЛАНГАН
“ИЛМ, ФАН ВА СИФАТЛИ ТАЪЛИМ: ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАР, ЮТУҚЛАР ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
МАВЗУСИДАГИ**

Халқаро илмий-амалий анжумани

9-10 ИЮНЬ, 2023

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИ

НУКУС ИННОВАЦИОН ИНСТИТУТИНИНГ ОЧИЛИШ

МАРОСИМИГА БАҒИШЛАНГАН “ИЛМ, ФАН ВА СИФАТЛИ

ТАЪЛИМ: ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР, ЮТУҚЛАР ВА ИННОВАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛАР” МАВЗУСИДАГИ

Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари

o'qitishda sifat o'zgarishlariga erishish, yuksak malakali, kasbini joni dili bilan sevadigan fidoyi mutaxassislarni tayyorlash kerak bo'ladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- o'quvchi-talabani dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etadi.

- o'quvchi-talabani o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy bo'linini ta'minlaydi.

- o'quvchi-talabanning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytiradi.

- pedagog va o'quvchi-talabanning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillaydi.

Demak, interaktiv usul bu – o'qituvchi va talabalarning o'zaro hamkorligi asosida ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarda mustaqil fikrlash, mustaqil mulohaza yuritish, u yoki bu masala bo'yicha o'z fikrini bildirish, munosabatini bayon etish hamda zarur ko'nikmalarni shakllantirish demakdir. Bu usullarda talabalar faol ishtirok etish orqali berilgan muammolarga javob izlaydilar, fikrlaydilar, baholaydilar, o'z fikrlarini yozma va og'zaki bayon etadilar, dalillarni isbotlaydilar, hamda zarur xulosalarni chiqaradilar. Ana shunday ta'lim asosida yoshlarda bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishi yanada tezlashadi hamda ularning amaliy faoliyatga tayyorgarligi yuqori darajaga ko'tariladi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch.* –Toshkent: Ma'naviyat, 2008. -97-b.
2. Abu Rayhon Beruniy. *Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar.* –Toshkent: Fan. 1989-40-b.
3. Gozman L.Ya *Psixologiya emotsionalniy otnosheniy. M. Izd-vo MGU. 1987 - 176 b.*

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA'LIM-TARBIYAGA DOIR QARASHLARINI PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA O'QITISH IMKONIYATLARI

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
e-mail: maxfuzaziyo@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga doir qarashlarini pedagogik dasturiy vositalar yordamida o'qitish imkoniyatlari haqidagi fikrlar yuritiladi. Shuningdek iSpring va Hot Potatoes dasturi imkoniyatlaridan

foydalanib, seminar mashgʻuloti uchun yaratilgan didaktik topshiriqlardan namunalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Sharq mutafakkirlari, elektron taʼlim, pedagogik dasturiy vositalar, virtual borliq, test dasturlari, mashq dasturlari, oʻrgatuvchi dasturlar, iSpring, Hot Potatoes.

Dunyoda pedagogik taʼlimotlarni oʻrganish, uning shaxs aqliy kamolotidagi ahamiyatini asoslab berish, talabalarni intellektual rivojlantirishda pedagogik merosdan unumli foydalanishning nazariy-fundamental asoslarini tadqiq qilishga yoʻnaltirilgan ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, talabalar xulqini ajdodlarimiz merosi vositasida axloqiy jihatdan rivojlantirish, islom dinining hayotbahsh gʻoyalarini yoshlar ongiga singdirish, hadislarning shaxs maʼnaviyatini rivojlantirishdagi ulkan ahamiyatini tadqiq qilish zarurati muhim ahamiyatga egadir.

Sharq mutafakkirlarining taʼlim-tarbiyaga doir pedagogik qarashlarini oʻqitish jarayonida oʻquvchilar va talabalarni maʼnaviy-axloqiy tarbiyalash, maʼnaviyatini shakllantirish, ularda milliy gʻurur va milliy iftixor tuygʻularini tarkib toptirish masalalari K.Hoshimov, M.Ochilov, S.Nishonova, O.Musurmonova, M.Quronov, A.Zunnunov, X.Ibragimov, O.Jamoldinova, N.Atayeva, F.Rasulova, M.Salayeva, S.Hasanov, U.Uvatov, K.Nosirov, M.Pazilova, B.Xodjayev, M.Alauatdinov, M.Mutalipova, Sh.Taylanova, M.Axmedova, F.Babashev, M.Sayidovlarning tadqiqot ishlarida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan pedagogik merosning ayrim yoʻnalishlari tadqiq etilgan.

Oliy taʼlim muassasalarida ajdodlarimizning pedagogik fikrlar tarixini zamonaviy interfaol metodlar asosida oʻqitish yoʻlga qoʻyilgan boʻlsada, pedagogik dasturiy vositalar yordamida oʻqitish va uning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish boʻyicha tadqiqot ishlari yetarli emas. Ana shunday dolzarblikdan kelib chiqqan holda, mazkur tadqiqotda Sharq mutafakkirlarining taʼlim-tarbiyaga doir qarashlarini oʻqitishda pedagogik dasturiy vositalar yordamida takomillashtirishni maqsad qildik.

Bugungi kunda taʼlim oluvchilarning zamonaviy talablarga mos bilim olishini taʼminlash maqsadida barcha oʻquv muassasalari taʼlim muhitida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Ayniqsa taʼlimiy resurslarning elektron nashrlarini yaratishda interfaol pedagogik dasturiy vositalarning oʻrni va ahamiyati kattadir.

Pedagogik dasturiy vositalar – kompyuter texnologiyalari yordamida oʻquv jarayonini qisman yoki toʻliq avtomotlashtirish uchun moʻljallangan didaktik vosita hisoblanadi [1, 14-b]. p [2, 87-6.] Pedagogik dasturiy vositalar zamonaviy oʻqitish vositasi boʻlib, ularning tarkibiga oʻquv fani boʻyicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yoʻnaltirilgan dasturiy maʼlumot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik taʼminot, qoʻshimcha va yordamchi vositalar kiradi [2, 14-b].

Hozirgi kunda pedagogik dasturiy vositalarning quyidagi turlari keng tarqalgan.

o‘rgatuvchi dasturlar – o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi;

test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi;

mashq qildirgichlar - avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

o‘qituvchi ishtirokidagi virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar [3, 1481-b].

Hozirgi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarning o‘quv jarayonida turli xil ta’limiy dasturiy vositalarning imkoniyatidan keng foydalaniladi. Jumladan iSpring Suite, Hot Potatoes dasturi orqali seminar va mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish uchun turli xil interaktiv topshiriqlar beriladi.

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida professor-o‘qituvchilari o‘quv mashg‘ulotlarni tashkil etishda elektron dasturiy vositalarning imkoniyatlaridan keng foydalanishga harakat qiladilar. Dars mashg‘ulotlarida elektron dasturiy vositalari va ulardan foydalanish jarayonlari haqida talabalarga tushunchalar berib boriladi. Dastlabki o‘quv mashg‘ulotlarida ba’zi bir muammolar: yangi texnologiyani tushunishdagi qiyinchiliklar va internet bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan bo‘lsakda, talabalarga ushbu texnologiya bilan ishlash qiziqarli jarayon bo‘lganligi bois keyingi darslarda muammolar yechimini topdi.

Mazkur muassasada 3-kurs barcha ta’lim yo‘nalishi talabalariga Pedagogika.Psixologiya fani o‘qitiladi. Ushbu fandan “Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi” nomli mavzu uchun 2 soat ma’ruza, 2 soat seminar mashg‘uloti ajratilgan. Talabalarda ma’rifatparvar allomalarning ta’lim-tarbiyaga doir pedagogik qarashlarini hamda xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida odo-axloq, urf-odatlar, marosim shaklida namoyon bo‘ladigan qadriyatlarni singdirish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa san’at va madaniyat sohasida tahsil olayotgan talabalarining ma’naviy dunyoqarashini yuksak axloqiy fazilatlar orqali boyitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuni o‘qitish samaradorligini oshirishda pedagogik dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari kengdir. Mavzu yuzasidan CourseLab dasturiy vositasi yordamida ma’ruza va seminar mashg‘uloti uchun elektron ta’limiy resurs yaratildi va dars jarayonlarida foydalanildi.

CourseLab - bu Internet tizimida, masofaviy ta’lim tizimlarida, kompakt disk yoki boshqa har qanday saqlash qurilmalarida ishlatish uchun mo‘ljallangan interaktiv ta’lim materiallari (elektron darsliklar) tayyorlash uchun mo‘ljallangan kuchli va ishlatish oson bo‘lgan dasturiy vosita. [1, 163-b].

MAVZU: MA'RIFIY FIKRLAR TARAQQIYOTI VA ULARNING TARIXIYLIGI

Pedagogika. Psixologiya

Mundarija

- ✓ [Ma`ruza matni](#)
- ✓ [Video ma`lumotlar](#)
- ✓ [Audio ma`lumotlar](#)
- ✓ [Photo Gallery](#)
- ✓ [Seminar uchun topshiriqlar](#)
- ✓ [Blits sorov](#)
- ✓ [Semina mashg`ulotir topshiriqlari](#)
- ✓ [Test](#)
- ✓ [Krossvord](#)
- ✓ [Mustaqil ta`lim topshiriqlar](#)
- ✓ [Nazorat savollari](#)
- ✓ [Foydalanqan adabiyotlar](#)
- [Tamom](#)

<< Mundarija Tuzuvchi: M.Ziyoyeva 214 Glossary >> PREV NEXT

1-rasm. “Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyli” mavzusi bo’ycha yaratilgan elektron uslubiy ko’rsatmaning umumiy ko’rinishi

“Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyli” mavzusiga doir seminar mashg’ulotida Hot Potatoes dasturining JCross qismida mavzuga doir krossvord yaratdik.

Eniga:

1. Xalq pedagogikasi fanda qanday nomlanadi?
3. "Buyuk didaktika" asarining muallifi kim?
5. Ulug'bek davridagi madrasalarda uch yillik o'qishning o'rtasidagi bosqich qanday nomlanadi?
6. Kaykovusning axloqiy-tarbiyaviy asari
8. Hozirgi geometriya fani o'rtasidagi qanday nomlangan?
9. Qaysi allomaning didaktik qarashlarida bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik kerak degan tushuncha bor?
11. Madrasa muallimlari
12. Beruniy ta'limotiga ko'ra inson kamolotida uch narsa muhim rol o'ynaydi: irsiyat, muhit.....
13. Miflar yana qanday nomlanadi?
15. Topqirlikni rivojlantiruvchi o'zbek xalq o'yini

Bo'yiga:

2. Abu Ali ibn Sino asarlaridan biri
4. Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullangan allomalar
7. "Qat'iy qonunlar" ma'nosini beruvchi tarixiy manba
10. Birinchilardan bo'lib ta'lim va tarbiyaga ta'rif bergan sharq mutafakkiri
14. Ishonarli hadislar qanday nomlanadi?

2-rasm. “Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyli” mavzusi yuzasidan yaratilgan elektron krossvord

Har qanday fanni o'rganish uchun Hot Potatoes dasturi orqali interfaol didaktik topshiriqlar yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hot Potatoes dasturi JCloze, JQuiz, JCross, JMix, JMatch, The Masher kabi ilovalardan iborat bo'lib, ushbu dastur asosida yaratilgan didaktik elektron topshiriqlar talabaning motivatsion faoliyatini va darsga qiziqishini oshiradi

Seminar mashg'uloti uchun test topshiriqlarini iSpring QuizMaker dasturida tuzish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu dasturning imkoniyatlari keng bo'lib, quyidagi nostandart test turlarini yaratish imkoniyati mavjud:

- tarmoqlangan testlar yaratish (adaptatsiyalashtirilgan testlarni yaratish) imkoniyati;
- ikki, uch, to'rt yoki besh javobli yopiq test topshiriqlari, ulardan biri to'g'ri, ikkitasi haqiqatga yaqinroq turidagi topshiriqlari;
- bir necha to'g'ri javobli yopiq test topshiriqlari;
- ochiq test topshiriqlari;
- o'xshashlikni aniqlashga yo'naltirilgan topshiriqlar;
- to'g'ri ketma-ketlikni aniqlashga mo'ljallangan topshiriqlarni yaratish imkoniyati mavjud.

Quyidagi rasmlar orqali iSpring QuizMakerda yaratilgan testlarni ko'rib chiqamiz. Talaba ushbu elektron testni mobil qurilmasi orqali ishlash imkoniyati ham mavjud.

Mavzu bo'yicha elektron test

Dastlabki universitetlar XII-XIII-asrlarda G'arbiy Yevropada paydo bo'lgan.

noto'g'ri

to'g'ri

 Правильно

3-rasm. Tasdiqni to'g'riligini baholash testi

O'rta asrlarda "Ixlosiya" madrasasi, "Xolisiya" xonaqohi, "Qudsiya" jome' masjidi, "Shifoiya" davolash uyi, "Safoiya" hammomini qurdirgan alloma kim?

Ulu'bek

Lutfiy

Navoiy

Jomiy

 Правильно

4-rasm. Bir tanlovli test

5-rasm. Ko'p tanlovli test

Ushbu allomalarni yozgan asarlari bilan juftlang.

Yusuf Xos Hojib	"Qutadg'u bilig"
Ahmad Yugnakiy	"Hibbat ul- haqoyiq"
Kaykovus	"Qobusnoma"
Alisher Navoiy	"Vaqfiya"
Abdurahmon Jomiy	"Tuhfatul ahror"
Beruniy	"Qadimgi xalqjardan qolgan yodgorliklar"
Forobiy	"Fozil odamlar shahri"

6-rasm. Moslikni aniqlash

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning mustaqil ishlarini raqamli ta'lim texnologiyalarga asoslangan pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkil etish eng istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi. Oliy ta'lim tizimida o'qitiladigan o'quv materiallarini zamonaviy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash, undan foydalanib o'qitishni tashkil etish talabalarning imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim samaradorligini oshirishga olib kelishi shubhasiz. Shunday ekan kompyuter dasturchilari hamda pedagoglar va tadqiqotchi olimlarimiz hamkorlikda xalqaro ta'lim standartlari talablariga javob bera oladigan innovatsion pedagogik dasturiy mahsulotlarni yaratishlari, raqamli

ta’lim texnologiyalari asosidagi ishlarni takomillashtirib, ommalashtirish orqali zamonaviy ta’lim milliy modelini yaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pozilova Sh., *Pedagogik dasturiy vositalar fanidan ma’ruza mashg’ulotlari bo’yicha o’quv qo’llanma.* –Toshkent, 2019. –172-b.

2. Ergasheva G., *Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. Monografiya.* – Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2017.- 218-b.

3. Mirzayeva Sh., *Pedagogik dasturiy vositalar asosida talabalarni kasbiy pedagogik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi// Academic Research in Educational Sciences ilmiy-jurnali, 2021.- 1481-b.*

ĠÁREZSIZLIK JILLARINDA ÓZBEKSTAN TARIYXINIŊ ĠÁREZSIZLIK DÁWIRIN OQITIWDÁ ZAMANAGÓY INNOVACIYALI USILLARDAN PAYDALANIW MAZMUNI

Toremuratova Gulnaz Barliqbaevna

Nukus innovacion instituti Pedagogika ha’m shet tili kafedراسи ассистент oqituwshisi.

Házirgi kúnde tálim tárbiyada inn ovaciyaliq pedagogikalıq xizmetti qáliplestiriw oqitiwshi hám oqiwshi xizmetin innovaciyaliq pikir hám qurallar mazmuni menen bayitiw tiykarǵı másele bolip Innovaciyaliq pedagogikalıq texnologiya oqiw procesine jańalıq kiritiw menen ajralip turadı. Búgingi kúnde oqitiw procesi innovaciyaliq jandasiwdi talap etedi. Joqari oqiw orinlari ushin oqiw dástúrlerinde «Ózbekstanniń eń jańa tariyxi» páni májbúriy pán sipatında barlıq qániygeliklerge úyrenilip atırǵan bir paytta Ózbekstanniń eń jańa tariyxin uyretiw metodikasında innovaciyaliq jandasiw zamanagóy talim formasiniń mazmuni bolip tabiladi. Ózbekstanniń eń jańa tariyxi páni Watanimizdiń ġárezsizlikke erisken(1989-1991-jillar) hám onnan keyingi dáwir sonday aq házirgi kúnge shekemgi tariyxi úyreniledi. Ġárezsizlikke erisiw nátiyjesinde elimiz keleshegin belgilewshi áhmiyetli tariyxiy siyasiy hújjetler qabil etildi. «Ġárezsizlik Deklaraciyası», «Ġárezsizlik tiykarlari» haqqında nizam, «Ózbekstan Respublikasi Konstituciyası» Oliy Majlis nizamlari, Ministrler Kabinetiniń qararlari 2017-2021-jillarǵa mólsherlengen «Háreketler strategiyası» 2022-2026-jillarǵa belgilengen «Rawajlanıw strategiyası» bul hújjetlerdiń siyasiy tariyxiy áhmiyeti haqqında pánde úyreniletuǵın tariyxiy waqiyalar argumentler faktler oqitiw procesiniń mazmunin bayitiwshi kórgizbe qurallar arqali túsindirilse maqsetke muwapiq boladi. Oqitiw

“Илм, фан ва сифатли таълим: долзарб муаммолар, ютуқлар ва
инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция, 2023 йил 9-10 июнь

I.I.Raximov., M.A.Karimova. Axborotlashgan jamiyat kontsepsiyasi	391
F.Alimov. Teaching a foreign language in the conditions of digitalization	394
D.Bobojonov., M.Karimova. Dunyoning eng mashhur kashfiyoti	397
M.A. Karimova., G.A. Khodjaeva. Fan etikasi: olimning axloqi va mas’uliyati	400
M.S.Zakirova. SHaxsga yo’naltirilgan ta’lim o’qitishning zamonaviy shakli sifatida	404
F.Soliyev.J.Musayev. Ta’lim muhitida o’quvchi shaxsi xavfsizligiga tahdidlar	407
D.Axatova., X.Axatova. Pedagogika fanlarini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish	409
J.Ta’irbergenov, A.O’tepbergenova. Qaraqalpaq tili sabaqlarında interaktiv metodlardan paydalanish	413
M.Jumakulova. Aralash ta’lim jarayonida rag’batlantirish metodidan foydalanishning pedagogik asoslari(o’smir o’quvchilar misolida)	418
M.Majidova. Masofaviy o’qitish tizimining qulayliklari va uning ta’lim olishdagi samarasi	422
M.T.Isakova. Psixologiyani o’qitishga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish	426
M.Ziyoyeva.Sharq mutafakkirlarining ta’lim-tarbiyaga doir qarashlarini pedagogik dasturiy vositalar asosida o’qitish imkoniyatlari	428
G.Toremuratova. G’arezsizlik jillarında ózbekstan tariyxiniń g’arezsizlik dáwirin oqitiwda zamanagóy innovatsiyali usillardan paydalaniv mazmuni	435
N.Yusupova., O.G’aniyev. A.Sirochov. Talabalarni bilim faolligini oshirish va ta’lim texnologiyasi	438
A.Boymirzayev., B.Igamberdiyev. Actual problems of human value, quality education and digital economy during the third renaissance of uzbekistan	440
D.Sh.Muhiddinova. Maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalar	444
A.Ro’ziyev., I.Hamraboyev. Chuqurlashtirilgan umumta’lim muassasalarida hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini tashkil etish uslublari	447
M.O’smonova. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FANLARNI O’QITISH SHIART-SHAROITLARI	452
A.M.Boqiyev. Innovasion ta’lim texnologiyalari acocida o’quvcilarning kompetentsiyalarini shakllantirish	455
N.Naimova. Methodology of teaching english as a second language	461
Yu.Odamboyeva., R.Kamilova. The role of movies in learning english	465

“Илм, фан ва сифатли таълим: долзарб муаммолар, ютуқлар ва
инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция, 2023 йил 9-10 июнь

F.Soliyev., N.Djuxonova. Ta'lim jarayonini boshqarish orqali psixologik hamkorlik faoliyatini tashkil etish	468
М.А.Джалолова. Эмоция ҳақида тушунча” мавзусини ўқитишда педагогик технологиялардан фойдаланиш	472
Т.Рахмонов. Sirt g'adir-budurligini baholash usullari va vositalari	479
М.Janabayev. O'zbekistonda maktabdan tashqari ta'lim sifatini oshirishda “barkamol avlod” bolalar maktablarning o`rni	482
Sh.Mamajonova. O'smirlik davrida sifatli ta'limni tashkil etishga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy-psixologik omillar	485
A.Joldosheva., Z.Urinboeva. Ta'lim jarayonida talabalar bilimni baholashda test metodining afzalliklari	488
F.Otabayeva. O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	494
J.A.Otarova, A.A.Bekieva. Mathematica programmaları ortaliğında dara tuwindili differencialliq teńlemelerdi sheshiw	498
A.Karlibaeva. Overlapping relationships and synsemantics in hypotaxis	502
I.Ixlasov. Baslawish klass muğallimleriniń pedagogikaliq sheberligine qoyilatuğun tiykarǵı zamanagóy (innovaciyalıq) talaplar	505
B.M.Pirnazarova. Maktabgacha ta'limda o'qituvchi va tarbiyachi kompetensiyasi	509
G.Pulatova. J.Muhammadjonov. Talabalarni chet tillariga o'qitishda xotira jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	511
Z.Matyoqubova. Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarning psixosomatik xususiyatlari ilmiy nazariy taxlili	514
Y.Qosimova. Ta'lim metodlari va ulardan darslarda foydalanish	518
T.Rasulova. Binary lecture as interactive communication technology in modern information field	521
M.Yigitaliyev. Regional reforms in the development of the real sector of the economy	523
N.J. Yarasheva ,N. Safarova. Ona tili darsliklari O`tkir Hoshimovning “dunyoning ishlari” asarining o`rganilishi	529
T.Rasulova. Aqlli texnologiyalarni qo'llanish amaliyoti va “elektrenergiya va elektrotexnika” kadrlarini ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim sifati	530
D.Abduqodirov. Salomatlikni ta'minlashda jismoniy tarbiyaning vazifasi	533
A.Uzakbaeva. Techniques in vocabulary teaching	537
A.Jawgasharova. The role of technologies during the lessons	540
M.Karimova. I.M.Shorobidinov. Zamonaviy ilmiy tadqiqot konsepsiyalari	543
I.Safarov. Talimda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi taxlili	544